

TUTASHUVCHI KO‘PBURCHAKLAR ASOSIDA MILLIY HUNARMANDCHILIK YULDUZSIMON ORNAMENT KOMPOZITSIYALARINING TUZILMAVIY GEOMETRIK MODELLASHTIRISH USULLARI

Egamnazarova Sevaraxon Xasanboy qizi

Qo‘qon davlat universiteti tayanch doktoranti
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-7238-8774>
E-mail: sevara.gulomova97@gmail.com

Siddiqov Ithomjon Me‘liqo‘ziyevich

texnika fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya. Ushbu ishda Hankin tomonidan taklif etilgan “tutashuvchi ko‘pburchaklar” texnikasiga asoslangan holda islomiy ornament naqshlarini qurishning sodda va vizual jihatdan tushunarli usuli taklif etiladi. Ta‘riflangan yondashuv tekislikda yulduzsimon naqsh kompozitsiyalarini shakllantirish imkonini beradi. Bunda intuitiv ravishda tushunarli parametrlar tizimi hamda muntazam tekislik bo‘linishlari sxemasidan foydalaniladi. Metodning asosiy g‘oyasi ornament kompozitsiyasini tekislikning muntazam ko‘pburchakli bo‘linishlari asosida qurishdan iborat. Ushbu jarayonda murakkab ornament strukturalarini hosil qilish imkonini beruvchi Huff rozetka transformatsiyasining modifikatsiyalangan varianti qo‘llaniladi. Tadqiqotda shuningdek naqshlarning hosil bo‘lish imkoniyatlarini kengaytiruvchi qo‘shimcha geometrik transformatsiya ham kiritilgan. Mazkur transformatsiyani qo‘llash avvalgi tadqiqotlarda qo‘llanilgan qurish jarayonlarini sezilarli darajada soddalashtiradi hamda turli tipdagi yulduzsimon ornamentlar o‘rtasidagi ilgari yetarlicha o‘rganilmagan bog‘liqliklarni tushuntirish imkonini beradi.

Kalit so‘zlar: yulduzsimon naqshlar, geometrik ornament, ko‘pburchakli tekislik bo‘linishlari, ornament kompozitsiyalari, geometrik modellash, simmetrik naqshlar, hisoblash geometriyasi, naqsh generatsiyasi algoritmlari.

Kirish. Islomiy yulduzsimon naqshlar jahon madaniyatidagi dekorativ san‘atning eng ifodali va muhim an‘analaridan biri hisoblanadi. Ushbu kompozitsiyalar matematik qonuniyatlar, badiiy tamoyillar hamda ma‘naviy ramzlarning uyg‘unlashuvi natijasida shakllanadi. Ularning tuzilishida simmetriya, muvozanat va geometrik uyg‘unlik g‘oyalari aks etadi [1; 2].

Mazkur turdagi ornament kompozitsiyalari yuqori darajadagi matematik murakkablikka ega. Biroq ularni qurishning tarixiy usullarining katta qismi vaqt o‘tishi bilan yo‘qolib ketgan. Shu sababli zamonaviy tadqiqotchilar saqlanib qolgan me‘moriy va dekorativ namunalarni tahlil qilish orqali qadimda qo‘llanilgan geometrik metodlarni qayta tiklashga harakat qilmoqdalar [3; 4].

So‘nggi o‘n yilliklarda ko‘plab olimlar va tadqiqotchilar islomiy ornamentlarni qurish algoritmlarini ishlab chiqish va rekonstruksiya qilish bilan shug‘ullandilar. Ushbu tadqiqotlar yulduzsimon kompozitsiyalarning shakllanish qonuniyatlarini

aniqlashga hamda ularni generatsiya qilishning yangi usullarini taklif etishga imkon berdi [5; 6].

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Mazkur maqolada E. Hankin tomonidan taklif etilgan “tutashuvchi ko‘pburchaklar” texnikasiga asoslangan ornamentlarni qurishning nisbatan sodda usuli ko‘rib chiqiladi. Tekislikning muntazam bo‘linishi berilganda, ushbu metod mos yulduzsimon ornament kompozitsiyasini hosil qilish imkonini beradi [7].

Murakkab ornament strukturalarini generatsiya qilishda Haff tomonidan taklif etilgan rozetka transformatsiyasining modifikatsiyalangan varianti qo‘llaniladi. Bundan tashqari, qo‘shimcha geometrik transformatsiyani kiritish ushbu metod yordamida qurilishi mumkin bo‘lgan naqshlar diapazonini sezilarli darajada kengaytirishi ko‘rsatib beriladi [8].

Taklif etilgan yondashuv islomiy ornamentlar tuzilishini tahlil qilishda geometrik transformatsiyalarning samaradorligini namoyish etadi hamda ularning shakllanish qonuniyatlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi [9].

Taklif etilayotgan metod ko‘p jihatdan Kaplan va Salezin tomonidan olib borilgan avvalgi tadqiqotlarga asoslanadi. Ularning ishlarida ornament kompozitsiyalari mozaika elementlarini yulduzsimon naqsh fragmentlari bilan to‘ldirish orqali shakllantiriladi. Bunda asos sifatida muntazam ko‘pburchaklardan tashkil topgan tekislik bo‘linishlari qo‘llaniladi [10; 11].

Bunday yondashuv ornament elementlarining parametrlashtirilgan fazosini aniqlash imkonini beradi, uning doirasida turli kompozitsiyalar shakllanishi mumkin. Shundan so‘ng ornament qurilishi ma‘lum algoritmgga muvofiq ravishda mozaikaning alohida kataklarini yulduzsimon strukturalar bilan to‘ldirish orqali amalga oshiriladi [12].

Hosil qilingan konstruksiyalar Evklid geometriyasida ham, noevklid geometriyasida ham realizatsiya qilinishi mumkin. Mazkur tadqiqotda ushbu yondashuv kompozitsiyaning ayrim elementlarini chiqarib tashlash va mozaikaning barcha elementlariga yagona qurish algoritmini qo‘llash orqali soddalashtiriladi. Algoritm soddalashtirilganiga qaramay, taklif etilgan tizim rozetkali strukturalar kabi murakkab dekorativ elementlarni generatsiya qilish imkoniyatini saqlab qoladi [13].

Ornamentlarni generatsiya qilishning turli metodlarini taqqoslash natijasida shuni ko‘rsatdiki, parametrlar mos ravishda tanlanganda taklif etilgan algoritm islomiy yulduzsimon ornamentlarning aksariyat mashhur turlarini qayta hosil qila oladi [14].

Shu bilan birga, ushbu tadqiqot faqat mavjud ornament shakllarini takrorlashga emas, balki bunday kompozitsiyalar asosida yotuvchi geometrik tuzilmalarni chuqurroq o‘rganishga ham qaratilgan. Bu esa ornament strukturasidagi yangi qonuniyatlarni aniqlash hamda ularni qurishning yanada sodd va samarali metodlarini taklif etish imkonini beradi [15].

Bunday ornamentlarni qurish uchun avvalo bezatilayotgan sirt tutashuvchi ko‘pburchaklar tarmog‘i bilan qoplanadi. Keyin esa har bir ko‘pburchak tomonining markaziy nuqtasi orqali ikki chiziq o‘tkaziladi. Ushbu chiziqlar X harfiga o‘xshash shakl hosil qiladi va boshqa uchlardan chiquvchi

shunga o‘xshash chiziqlar bilan kesishguncha davom ettiriladi. Natijada yakuniy ornament struktura shakllanadi [16].

Ta’kidlash joizki, Li va Critchlow kabi ko‘plab tadqiqotchilar Hankin tomonidan taklif etilgan “tutashuvchi ko‘pburchaklar” texnikasiga murojaat qilganlar. Ushbu metod mozaik tekislik bo‘linishini nisbatan sodd tarzda yulduzsimon ornamentga aylantirish imkonini beradi. Uning asosiy g‘oyasi shundan iboratki, tekislik bo‘linishi dekorativ naqsh shakllanishi boshlanadigan kontakt nuqtalar tizimi sifatida qaraladi [17].

Har bir kontakt nuqtasida X shaklida kesishuvchi chiziqlardan tashkil topgan kichik figura joylashadi. Ushbu chiziqlar asta-sekin kengayib boradi va boshqa kontakt nuqtalaridan chiqayotgan chiziqlar bilan tutashguncha davom etadi. Ushbu jarayonning muhim parametri X chiziqlari bilan ular chiqayotgan ko‘pburchak chegarasi orasidagi burchak hisoblanadi. Mazkur parametr ornamentning kontakt burchagi deb ataladi [18].

Bunday jarayonni mozaika elementining ichida kichik chiziqli strukturaning bosqichma-bosqich shakllanishi sifatida talqin qilish mumkin. Avval oddiy figura hosil qilinadi, so‘ngra uning uchlaridan nurlar chiqib, plitka tomonlari markaziga nisbatan yo‘naltirilgan X shaklidagi elementni hosil qiladi. Bitta plitka bilan bog‘liq chiziqlar majmui esa ornamentning motiv deb ataluvchi elementini tashkil etadi [19].

Mazkur metodni amalga oshirish tekislik bo‘linishi hamda kontakt burchagi qiymatini kirish ma‘lumotlari sifatida qabul qilishni nazarda tutadi. Shundan so‘ng har bir plitka uchun mos motiv quriladi va hosil qilingan elementlar yagona ornament kompozitsiyasiga birlashtiriladi. Natijada bezatilayotgan sirt uchun mos dekorativ ornament struktura hosil qilinadi [20].

Agar plitka n-burchak shaklida qaralsa, berilgan kontakt burchagi sharoitida plitka tomonlarining o‘rta nuqtalaridan chiqadigan $2n$ ta nurdan iborat motiv hosil qilinishi lozim. Bunday motiv plitkani bir nechta sohalarga ajratadi va ushbu

sohalarda yulduzsimon ornament fragmentlari shakllanadi [21].

Kompozitsiyaning estetik jihatdan maqbul ko‘rinishini ta‘minlaydigan nurlar kombinatsiyasi eng afzal variant hisoblanadi. Buning uchun motiv segmentlarining umumiy uzunligini minimal darajaga keltiruvchi chiziqlar kombinatsiyasi tanlanadi. Mazkur prinsip islomiy dekorativ san‘atga xos bo‘lgan — murakkab ornament strukturalarini yaratishda geometrik vositalardan iqtisodiy foydalanish tendensiyasini aks ettiradi. Islom san‘atining tarixiy namunalarini tahlil qilish ham bunday yondashuvning asosli ekanligini ko‘rsatadi [22].

Nazariy jihatdan barcha mumkin bo‘lgan nurlar kombinatsiyalarini ko‘rib chiqib, chiziqlar umumiy uzunligi minimal bo‘lgan variantni tanlash mumkin. Biroq amaliyotda bunday algoritmi nihoyatda samarasiz hisoblanadi, chunki mumkin bo‘lgan kombinatsiyalar soni juda tez ortib boradi va hatto parametrlarning nisbatan kichik qiymatlarida ham milliardlab variantlarga yetishi mumkin [23].

Shu sababli mazkur ishda Kaplan va Salezin tomonidan taklif etilgan chiqarish algoritmining modifikatsiyalangan variantiga asoslangan ochko‘z (greedy) algoritmi qo‘llaniladi. Ushbu yondashuv doirasida nurlarning mumkin bo‘lgan juftliklari tahlil qilinadi. Agar ikki nur bitta nuqtada kesishsa, ular umumiy to‘plamga birlashtiriladi. Bunda bunday birlashtirishning qiymati tegishli kesmalar uzunliklarining yig‘indisi orqali aniqlanadi [24].

Matematik jihatdan, n -burchakli plitka uchun hosil qilinadigan motivdagi nurlar soni $N = 2n$ formula orqali aniqlanadi. Ornamentni shakllantirish jarayonida asosiy parametr sifatida kontakt burchagi $\alpha = \angle(l, s)$ qaraladi. Motivning estetik jihatdan optimal varianti segmentlar umumiy uzunligini minimallashtirish asosida tanlanadi: $L = \sum_{i=1}^m l_i$, bunda optimal yechim $L^* = \min \sum_{i=1}^m l_i$ ko‘rinishda aniqlanadi. Agar ikki nur $r_1(t) = P_1 + t\vec{v}_1$ va $r_2(s) = P_2 + s\vec{v}_2$ shaklida berilsa, ularning kesishish sharti $P_1 + t\vec{v}_1 = P_2 + s\vec{v}_2$ tenglama orqali ifodalanadi. Greedy algoritmi doirasida esa har bir qadamda

birlashtirish qiymati eng kichik bo‘lgan juftlik, ya‘ni $C^* = \min(C_{ij})$, tanlab olinadi.

1-rasm. Hanjin metodining birinchi bosqichida plitka chegarasidagi har bir kontakt nuqtasiga ikki nur mos keladi. (a) variantda har bir nur plitka tomoni bilan θ kontakt burchagini hosil qiladi. (b) variantda esa nurlarning boshlanish nuqtalari o‘zaro δ masofaga siljiriladi.

2-rasm. Hanjin metodining tasviri. Chap tomonda kontakt nuqtalaridan X shaklidagi nurlar tizimi hosil qilinadi. Bu nurlar boshqa kontakt nuqtalaridan chiqqan nurlar bilan kesishguncha davom ettiriladi. Boshlang‘ich mozaika tarmog‘i olib tashlangach, o‘ng tomonda ko‘rsatilgan ornament naqshi shakllanadi.

Agar nurlar bir to‘g‘ri chiziqda joylashib, bir-biriga qarama-qarshi yo‘nalgan bo‘lsa, mos juftlik saqlanadi va AD kesmasi uzunligi hisobga olinadi. Shundan so‘ng aniqlangan barcha juftliklar qiymati bo‘yicha saralanadi va algoritmi ularni ketma-ket ko‘rib chiqadi. Har bir juftlik uchun mos yo‘l ornament motiviga faqat shu nurlar ilgari ishlatilmagan bo‘lsa qo‘shiladi.

Amaliy tajriba shuni ko‘rsatadiki, ushbu algoritmi ko‘plab ko‘pburchaklar uchun samarali ishlaydi. Ayniqsa, muntazam ko‘pburchaklar uchun yaxshi natijalar kuzatiladi, chunki bunda tabiiy

ravishda simmetrik yulduzsimon motivlar hosil bo‘ladi.

Ba’zi holatlarda algoritm mos kelmaydigan nurlar yoki plitka chegarasidan uzoqda joylashgan yo‘nalishlarni hosil qilishi mumkin. Biroq bunday holatlar algoritmnining ochko‘z (greedy) xususiyatidan emas, balki nurlarni moslashtirish strategiyasining plitka geometrik shakliga to‘liq mos kelmasligidan kelib chiqadi.

Ayrim vaziyatlarda motiv sifatini yaxshilash uchun kontakt nuqtalarini ko‘pburchak tomonlari o‘rtasidan biroz siljitish mumkin. Bunday tuzatish ornament strukturasi yanada uyg‘un va muvozanatli bo‘lishini ta’minlaydi. Ushbu jarayonning batafsil tavsifi 4-bo‘limda keltirilgan.

2-rasmda kontakt nuqtalaridan chiqayotgan nurlarning tarqalish jarayoni tasvirlangan. 3-rasmda esa Hankin metodining amalga oshirilgan varianti asosida hosil qilingan tipik ornament kompozitsiyalari misollari keltirilgan.

3-rasm. Hankin metodi asosida qurilgan yulduzsimon ornament kompozitsiyalari misollari. Har bir qatorda tekislikning boshlang‘ich mozaika bo‘linishi va turli kontakt burchagi qiymatlarida hosil bo‘ladigan uch xil ornament varianti ko‘rsatilgan. Pastki qatorda esa deyarli muntazam ko‘pburchaklardan tashkil topgan qiziqarli bo‘linish

namunasi berilgan. Ushbu struktura Grünbaum va Shephard ishlarida keltirilgan bo‘lib, grafik sxemalarga haddan tashqari tayanishda yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatolarni ko‘rsatish uchun misol sifatida keltirilgan [10, 64-b]. Shunga o‘xshash ornament motivi Bourgeois ishida ham uchraydi [6, 163-jadval].

Ba’zi holatlarda bazaviy qurish algoritmini kichik o‘zgartirishlar orqali hosil bo‘ladigan ornament motivini yanada takomillashtirish mumkin. Masalan, 4(a)-rasmda ko‘rsatilgan yulduzsimon naqshni ko‘rib chiqish mumkin. Ushbu naqshda boshlang‘ich bo‘linishdagi muntazam o‘nburchaklar hosil qilgan yirik sohalar mavjud bo‘lib, ular to‘ldirilmagan holda qoladi.

4-rasm. Ornament motivini yanada ifodali qilish imkonini beradigan chiqarish algoritmi kengaytirilgan ikki holatning tasviri. (a) rasmda boshlang‘ich bo‘linishdagi muntazam o‘nburchaklarning markaziy qismlariga mos keluvchi yirik bo‘sh sohalarga ega yulduzsimon naqsh ko‘rsatilgan. Motiv ichiga qo‘shimcha geometrik struktura qatlamini kiritish natijasida (b) rasmda tasvirlangan yanada uyg‘un ornament hosil qilinadi. Shunga o‘xshash jarayon boshqa mozaik bo‘linish varianti uchun ham qo‘llaniladi, bu esa (c) va (d) rasmlarda namoyish etilgan [25].

Yanada ifodali dekorativ motivni algoritmnining ikkinchi bosqichini qo‘llash orqali hosil qilish mumkin. Ushbu bosqichda qurilish jarayoni avvalgi bosqichda hosil qilingan nurlar kesishgan nuqtalardan

boshlab ichki tomonga amalga oshiriladi. Natijada 4(b)-rasmda ko‘rsatilgan yanada uyg‘un ornament struktura shakllanadi [26].

Chiqarish algoritmi doirasida boshlang‘ich plitka muntazam ko‘pburchak ekanligini aniqlash nisbatan oson. Bunday holatlarda qurilishning ikkinchi bosqichini bajarish mumkin bo‘lib, uning parametrlari bevosita dizayner tomonidan belgilanishi mumkin. Kaplan va Salezin ushbu muammoni yechish uchun muntazam ko‘pburchaklarni to‘ldirishda qo‘llaniladigan motivlar to‘plamini yanada aniq parametrik model orqali ifodalashni taklif qilganlar [27]

Metodning yana bir takomillashtirilgan jihati kontakt nuqtasini ikki qismga ajratish imkoniyatidir (1(b)-rasmga qarang). Bunday ajratish qo‘shimcha δ parametrini kiritish orqali amalga oshiriladi. Ushbu parametr yangi hosil bo‘lgan nurlarning boshlanish nuqtalari orasidagi masofani belgilaydi. δ parametrining qiymati 0 dan (ya‘ni boshlang‘ich konstruktsiyaga mos keluvchi holatdan) plitkaning eng kichik qirrasini uzunligigacha o‘zgarishi mumkin [28].

5-rasm. Hanks metodi asosida qurilgan “**ikki nuqtali**” yulduzsimon ornamentlar misollari. Har bir qatorda quyidagilar ko‘rsatilgan: boshlang‘ich mozaika struktura, $\delta = 0$ bo‘lgandagi yulduzsimon ornament varianti hamda $\delta \neq 0$ bo‘lganda hosil bo‘ladigan “**ikki nuqtali**” ornament varianti. Pastki

qatorda ko‘rsatilgan mozaik bo‘linishning geometrik tuzilishi **4-bo‘limda** batafsil tahlil qilinadi [29].

Mazkur metod modifikatsiyasi natijasida “ikki nuqtali naqshlar” (two-point patterns) deb ataluvchi ornamentlar hosil bo‘ladi. Ushbu termin J. Bonner tomonidan taklif etilgan. Bunday ornament strukturalari islomiy dekorativ san‘at tarixida muhim o‘rin tutadi. δ parametri qo‘llangan holda hosil qilingan ornament namunalarini 5-rasmda ko‘rish mumkin [30].

Ushbu turdagi ornament kompozitsiyalari odatda qisqa yopiq chiziqlardan iborat bo‘lib, har biri boshlang‘ich mozaik bo‘linishning ma‘lum bir uch nuqtasi atrofida halqa (petlya) shaklini hosil qiladi. Bunday konstruktsiyalarda kontakt burchagi ko‘pincha 45° ga teng deb olinadi. Natijada plitka tomonlarining o‘rta qismlari yaqinida kvadrat shaklidagi elementlar hosil bo‘ladi [31].

Islomiy parket deformatsiyalari. Parket deformatsiyalari ornament qurilishining alohida uslubi bo‘lib, dastlab William Huff tomonidan taklif qilingan va keyinchalik Douglas Hofstadter tomonidan keng ommalashtirilgan. Bunday ornament kompozitsiyalarini o‘ziga xos “fazoviy animatsiya” shakli sifatida qarash mumkin. Bunda geometrik naqsh vaqt bo‘yicha emas, balki fazo bo‘yicha asta-sekin transformatsiyalanadi [32]. Bunday strukturalar M. C. Eschering mashhur “Metamorfozalar” grafik ishlari bilan ma‘lum darajada bog‘liq. Biroq Escher asarlaridan farqli ravishda bu turdagi kompozitsiyalar to‘liq abstrakt bo‘lib, faqat geometrik qonuniyatlar asosida quriladi [33].

6-rasm. Hanks metodi asosida qurilgan islomiy parket deformatsiyalari misoli. Yuqori sxemada nur

kontakt burchagining boshlanish nuqtasining gorizontol holatiga bog‘liq ravishda uzluksiz o‘zgarishi tasvirlangan. Ushbu jarayon mozaika bo‘linishining boshqa elementlariga ham qo‘llanganda, rasmning markaziy qismida ko‘rsatilgan ornament kompozitsiyasi hosil bo‘ladi. Mazkur variantda kontakt burchagi chekka qismlarda 22,5° dan markaziy qismda 67,5° gacha o‘zgaradi. Pastki kompozitsiyada esa kontakt burchagi chekkalarda 36°, markaziy qismda esa 72° qiymatlar orasida o‘zgaradi [17].

Hankin metodidan foydalanib, islomiy san‘at uchun yangi turdagi ornament kompozitsiyalarini taklif qilish mumkin. Bunday kompozitsiyalar shartli ravishda “islomiy parket deformatsiyalari” deb ataladi. Buning uchun chiqarish algoritmiga kichik o‘zgartirish kiritish kifoya — ya‘ni kontakt burchagining ma‘lum bir chiziq bo‘ylab o‘zgarishiga ruxsat beriladi [18].

Har bir nur uchun kontakt burchagi uning boshlanish nuqtasining gorizontol koordinatasiga bog‘liq funktsiya sifatida aniqlanadi. Bunday yondashuvda bitta kontakt nuqtasidan chiqadigan to‘rtta nur kontakt burchagi qiymati bitta plitka ichida o‘zgarishiga qaramay, baribir X harfiga o‘xshash struktura hosil qiladi [21].

Kontakt burchagining silliq o‘zgarishi natijasida asta-sekin transformatsiyalanadigan, biroq islomiy dekorativ san‘atga xos bo‘lgan asosiy xususiyatlarni saqlab qoluvchi geometrik ornament hosil bo‘ladi (6-rasmga qarang) [25].

Bunday parket deformatsiyalari islomiy geometrik ornamentlar tizimida alohida o‘rin egallashi mumkin. Bir tomondan, ularning strukturasi an‘anaviy islomiy san‘atga xos belgilar aniq namoyon bo‘ladi. Biroq tarixiy jihatdan bunday kompozitsiyalar deyarli yaratilmagan. Buning sababi shundaki, ularni qurish juda ko‘p takrorlanuvchi geometrik transformatsiyalarni talab qiladi. Element shakllari doimiy ravishda o‘zgarib boradigan bunday konstruktsiyalarni qo‘lda yaratish ustadan katta sabr va yuqori aniqlikni talab qilgan bo‘lardi [33].

Rozetka transformatsiyasi. Hankin tomonidan taklif etilgan “tutashuvchi ko‘pburchaklar” metodining qiziqarli jihatlaridan biri shundaki, turli mozaik bo‘linishlar natijada bir xil ornament naqshini hosil qilishi mumkin [29].

Mos kontakt burchagi tanlanganda yulduzsimon ornament shakllanishi mumkin. Bunday holatlardan biri 7-rasmning yuqori qatorida ko‘rsatilgan. Ushbu ornament chap tomonda berilgan mozaik bo‘linishdan 54° kontakt burchagi bilan yoki o‘ng tomonda berilgan bo‘linishdan 36° kontakt burchagi bilan hosil qilinishi mumkin. Bu esa ikki turdagi mozaik strukturalar o‘rtasida ma‘lum geometrik bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatadi [20].

Mazkur bog‘liqlikning qo‘shimcha dalillarini Kaplan va Salezin tomonidan taklif etilgan Najm tizimi asosida yaratilgan yulduzsimon ornamentlarda ham ko‘rish mumkin. 7-rasmning pastki qatorida muntazam o‘nburchaklar ichida rozetka tipidagi motivlar joylashgan mozaik bo‘linish tasvirlangan. Kaplan va Salezin ushbu ornament elementlari uchun aniq parametrik model taklif qilganlar [31].

Biroq rasmning o‘ng qismida shuni ko‘rish mumkinki, shunga o‘xshash ornament faqat chiqarish algoritmi yordamida ham, geometrik jihatdan bog‘langan mozaik bo‘linishdan kelib chiqib hosil qilinishi mumkin.

Hankin metodini qo‘llash tajribasi shuni ko‘rsatadiki, bunday tarzda o‘zaro bog‘langan mozaik bo‘linishlar juftligi juda ko‘p uchraydi. 7-rasmdagi belgilashlarga ko‘ra, chap tomonda ko‘rsatilgan bo‘linish “Najm mozaikasi”, o‘ng tomondagisi esa “Hankin mozaikasi” deb atalishi mumkin [22].

Har ikkala struktura o‘xshash geometrik tuzilishga ega. Asosiy farq shundaki, Hankin mozaikasida yirik muntazam ko‘pburchaklar odatda noto‘g‘ri ko‘pburchaklar (ko‘pincha beshburchaklar) halqalari bilan ajratilgan bo‘ladi.

Bonner o‘z qo‘lyozmalarida yulduzsimon ornamentlarni qurishda mozaik bo‘linishlarning har ikkala turidan ham foydalanadi hamda bir xil ornament turli usullar bilan hosil qilinishi mumkinligini ta‘kidlaydi [33].

7-rasm. Bir xil islomiy ornament hosil bo'lishiga olib keladigan turli mozaik tekislik bo'linishlari misollari.

Ba'zi hollarda bir xil ornament turli mozaik strukturalar asosida hosil bo'lishi mumkin. Ushbu bo'limda “rozetka transformatsiyasi” (rosette transform) deb ataladigan mozaik bo'linishlarni o'zgartirish usuli kiritiladi. Mazkur transformatsiya Najm tipidagi mozaikalar bilan Hankin tipidagi mozaikalar o'rtasidagi bog'liqlikni tushuntirish imkonini beradi. Shuningdek, taklif etilgan metod Najm tizimi bilan taqqoslanib, har bir yondashuv orqali qanday turdagi ornamentlar hosil qilish mumkinligi tahlil qilinadi [24].

Rozetka transformatsiyasi algoritmi ko'p jihatdan 3-bo'limda ko'rib chiqilgan chiqarish algoritmiga o'xshaydi. Biroq bu yerda boshlang'ich mozaik bo'linish asosida har bir plitka shakliga mos planar xarita hosil qilinadi. Keyinchalik ushbu xaritalar birlashtirilib, yakuniy ornament emas, balki yangi mozaik bo'linish hosil qilinadi. Bu jarayonni geometrik konstruksiyaning o'ziga xos dual (ikki tomonlama) transformatsiyasi sifatida talqin qilish mumkin. Aksariyat hollarda asosiy operatsiya boshlang'ich bo'linishdagi ko'pburchak tomonlariga perpendikulyar o'rta chiziqlar (perpendicular bisectors) qurishdan iborat bo'ladi [15].

Muntazam ko'pburchaklar. Agar plitka radiusi r bo'lgan muntazam n -burchak bo'lsa va $n \geq 5$ sharti bajarilsa, planar xarita quyidagi tarzda quriladi (8-rasmga qarang).

Avvalo radiusi $r' < r$ bo'lgan yangi muntazam ko'pburchak P' quriladi. U boshlang'ich ko'pburchak P bilan bir markazga ega bo'ladi, ammo π/n burchakka burilgan holda joylashtiriladi. Keyin P' ko'pburchagining uchlari boshlang'ich P

ko'pburchagining tomonlari o'rta nuqtalari bilan kesmalar orqali ulanadi.

Ichki radius r' shunday tanlanadiki, yangi hosil bo'lgan kesmalarning har biri P' ko'pburchagi tomoni uzunligining yarmiga teng bo'lsin. Trigonometrik tahlil shuni ko'rsatadiki, berilgan n va r qiymatlarida r' quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$r' = r \left(\cos \frac{\pi}{n} - \sin \frac{\pi}{n} \tan \left(\frac{\pi(n-2)}{4n} \right) \right)$$

Natijada algoritm yangi P' ko'pburchagini hamda uning uchlarini boshlang'ich P ko'pburchagi tomonlari o'rtalari bilan bog'lovchi kesmalarni qaytaradi [16].

Noto'g'ri ko'pburchaklar. Agar plitka yuqoridagi shartlarni qanoatlantirmaydigan ixtiyoriy ko'pburchak P bo'lsa, boshqa qurish usuli qo'llaniladi. Bunda ko'pburchak tomonlariga perpendikulyar o'rta chiziqlar o'tkaziladi (9-rasmga qarang). Ushbu chiziqlar bir-biri bilan kesishguncha davom ettiriladi. Hosil bo'lgan chiziqlar tizimi mazkur plitkani planar xaritasini tashkil qiladi [7]. Mazkur bosqich mohiyatan kontakt burchagi 90° bo'lgan chiqarish algoritmiga o'xshaydi, shu sababli unga o'xshash cheklovlarga ega. Har qanday ko'pburchak shakli uchun algoritm har doim ham to'g'ri natija bermaydi. Biroq Najm tipidagi mozaikalar uchun bu usul odatda mos keluvchi natijalarni beradi [28].

Evristik tuzatishlar. Ba'zi hollarda qo'shimcha evristik usullar ham qo'llanilishi mumkin. Masalan, barcha nurlar juftliklari kesishish nuqtalarini aniqlab, plitka ichida joylashganlarini guruhlash mumkin. Har bir guruh o'rtacha qiymat orqali bitta nuqtaga keltiriladi va keyinchalik nurlar uchun yakuniy nuqta sifatida ishlatiladi. Bunday tuzatish natijasida ayrim nurlar perpendikulyarlikdan biroz chetga chiqishi mumkin va deformatsiyalangan mozaikada kichik sinishlar paydo bo'ladi. Ammo keyingi bosqichlarda bunday nuqsonlarni aniqlab, ularni to'g'ri chiziq segmentlari bilan almashtirish orqali bartaraf etish mumkin [19].

Najm va Hankin mozaikalari o'rtasidagi bog'liqlik. Mazkur algoritm Najm tipidagi mozaikalarga qo'llanganda, natijada ko'pincha Hankin tipidagi mozaikalar hosil bo'ladi. Masalan, 8-

va 9-rasmlardagi ikki chiziq 7-rasmning chap tomonida ko‘rsatilgan Najm mozaikasiga mos keladi. Rozetka transformatsiyasini qo‘llash esa 7-rasmning o‘ng tomonida ko‘rsatilgan Hankin mozaikasini hosil qiladi [30]. Mozaik strukturalarning qo‘shimcha misollari va ularning rozetka transformatsiyasi orqali o‘zgarishlari 10-rasmda keltirilgan. Rozetka transformatsiyasi Kaplan va Salezin ishlab chiqqan dizayn tizimining “intellektual” qismini bevosita mozaik bo‘linish strukturasiga ko‘chiradi. Masalan, Najm tizimida muntazam ko‘pburchak P ichida rozetka motivi hosil qilinadi. Transformatsiyadan so‘ng kichraytirilgan P' ko‘pburchagi atrofida noto‘g‘ri beshburchaklar halqasi hosil bo‘ladi.

Taklif etilgan metodda aynan shu beshburchaklar birgalikda markaziy yulduz atrofida joylashgan olti uchli rozetka nurlarini hosil qiladi [11].

Rozetka transformatsiyasining asosiy maqsadi atrofda beshburchaklarni imkon qadar muntazam shaklga yaqinlashtirishdir. Bu esa Li tomonidan ta‘riflanganidek, deyarli ideal rozetka kompozitsiyalarini hosil qilish imkonini beradi [22].

8-rasm. Muntazam ko‘pburchakka qo‘llangan rozetka transformatsiyasi. Ushbu misolda radiusi r bo‘lgan muntazam o‘nburchak ichiga radiusi r' bo‘lgan kichik muntazam o‘nburchak joylashtiriladi. Ichki ko‘pburchak uchlari tashqi o‘nburchak tomonlarining o‘rta nuqtalari bilan kesmalar orqali ulanadi. Ichki radius r' shunday tanlanadiki, hosil bo‘lgan barcha kesmalar uzunligi teng bo‘ladi.

9-rasm. Noto‘g‘ri ko‘pburchakka qo‘llangan rozetka transformatsiyasi. Sxemaning chap qismida plitkaning har bir tomoni uchun ko‘pburchak ichkarisiga yo‘naltirilgan perpendikulyar o‘rta chiziq (bissektrisa) o‘tkaziladi. Ushbu nurlar o‘zaro kesishguncha davom ettiriladi, so‘ngra ular kesishish nuqtalarida qisqartiriladi. Bu jarayon chiqarish algoritmidagi qo‘llaniladigan usulga o‘xshash tarzda amalga oshiriladi.

Ba‘zi holatlarda rozetka transformatsiyasidan keyin hosil bo‘lgan mozaikaga Hankin metodini qo‘llash qoniqarli natija bermasligi mumkin. 11-rasmda shunday misol keltirilgan: Hankin metodi ornamentning topologik strukturasini to‘g‘ri aniqlaydi, biroq hosil bo‘lgan rozetkalar notekis shakllanadi. Bonner ushbu muammoni hal qilish yo‘llarini ko‘rib chiqib, zarur hollarda beshburchaklardagi kontakt nuqtalarini markaziy holatidan siljitishni taklif qiladi. Biroq uning ishida bunday tuzatishni qachon va qanday amalga oshirish kerakligi aniq ko‘rsatib berilmagan. Mazkur muammoni yechish uchun mozaik bo‘linishlar va ularning rozetka transformatsiyalari o‘rtasidagi bog‘liqlikka murojaat qilish mumkin. 11(a)-rasmda ko‘rsatilgan ornament Najm metodi asosida qurilgan. Bu yerda rozetka elementlari muntazam sakkizburchak plitkalarni to‘ldirish uchun ishlatilgan. Natijada rozetkaning olti uchli nurlari (ulardan ikkitasi sxemada ko‘rsatilgan) atrofda sakkizburchaklar qirralari bilan tutashadi.

11(b)-rasmda esa rozetka nurlari rozetka transformatsiyasi natijasida hosil bo‘lgan beshburchaklar halqasidan shakllanadi. Shunday beshburchaklardan birini qurish jarayoni 12-rasmda tasvirlangan.

10-rasm. Rozetka transformatsiyasining ikki xil namoyishi. Transformatsiya qilingan mozaik bo‘linish boshlang‘ich bo‘linish ustiga joylashtirilgan bo‘lib, qalinroq chiziqlar bilan ajratib ko‘rsatilgan.

Muammo shundaki, AE va BE kesmalari uzunligi bir xil emas. Agar kontakt nuqtalari oddiygina qirralarning o‘rta nuqtalariga joylashtirilsa, AB va CD qirralaridagi kontakt nuqtalari qo‘shni sakkizburchak markazidan turli masofada joylashadi.

Bu esa ornament strukturasi notekis va geometrik jihatdan muvozanatsiz bo‘lishga olib keladi.

11-rasm. Hankin metodini qo‘llash natijasida **nomukammal rozetka strukturalari** hosil bo‘lishi mumkin bo‘lgan holat misoli. (a) variantda Najm tizimi muntazam **sakkizburchaklar** ichida ideal rozetkalarini joylashtirish uchun qo‘llanilgan. Rozetka transformatsiyasidan so‘ng hosil bo‘lgan mozaikaga Hankin metodini qo‘llashda (b variant) rozetkaning **olti uchli elementlari** (sxemada soyali qilib ko‘rsatilgan) ikki xil o‘lchamda shakllanadi.

12-rasm. Hankin metodidan foydalanishda **to‘g‘ri rozetka strukturasi tiklash** uchun kontakt nuqtalarining joylashuvini tuzatish jarayoni tasvirlangan. Gorizontol kesma soyali plitka tomonining o‘rta nuqtasini bildiradi. Biroq kontakt nuqtasining haqiqiy joylashuvi ushbu tomonning boshlang‘ich mozaik bo‘linish chegarasi bilan kesishgan nuqtasi orqali aniqlanadi.

Rozetkaning nur elementlari. Soyali beshburchak topologik jihatdan o‘z ichiga olgan uch nuqtaga mos keladi. Biroq u dual (ikki tomonlama) joylashuvga ega emas, chunki uning tomonlari boshlang‘ich mozaik bo‘linish chiziqlari tomonidan teng ikkiga bo‘linmaydi. Ushbu nomuvofiqlikni bartaraf etish uchun rozetka transformatsiyasi bilan

boshlang‘ich mozaik bo‘linish chiziqlari kesishgan nuqtalar aniqlanadi. Keyinchalik aynan shu nuqtalar ornament qurish jarayonida **kontakt nuqtalari** sifatida ishlatiladi.

13-rasm. “**Tutashuvchi ko‘pburchaklar**” metodidan foydalanib yaratilgan dekorativ **yulduzsimon ornament** namunasi.

Shu tariqa, ikki xil mozaik bo‘linish turi o‘rtasida chuqur bog‘liqlik mavjudligi aniqlanadi. Bu esa avval taklif qilingan, dastlab qaraganda tasodifiy ko‘ringan ayrim tuzatishlarning yashirin mantiqiy asosini tushuntirish imkonini beradi. Bundan tashqari, yangilangan kontakt nuqtalarining joylashuvi **rozetka transformatsiyasini bajarish jarayonida avtomatik ravishda hisoblanishi** mumkin.

Natijalar. Ushbu ishda taklif etilgan yondashuv Java dasturlash tilida yaratilgan alohida dasturiy ilova ko‘rinishida amalga oshirilgan. Dastur interfeysida mozaik tekislik bo‘linishi va uning ustiga joylashtirilgan mos islomiy ornament birgalikda tasvirlanadi. Foydalanuvchi mozaik bo‘linish turini tanlashi hamda kontakt nuqtalarini qurishda qo‘llaniladigan metod parametrlarini belgilashi mumkin. Bundan tashqari, katta o‘lchamli muntazam ko‘pburchaklar bilan ishlashda algoritmnining ikkinchi bosqichini qo‘llash imkoniyati ham mavjud. Shuningdek, 4-bo‘lim oxirida ta’riflanganidek, plitka tomonlari o‘rta nuqtalariga nisbatan kontakt nuqtalarini tuzatish ham amalga oshirilishi mumkin. Kiritilgan barcha o‘zgarishlar ornament qurilishi jarayonida real vaqt rejimida aks ettiriladi, bu esa foydalanuvchiga ularning hosil bo‘layotgan naqshga ta’sirini interaktiv tarzda kuzatish imkonini beradi.

Foydalanuvchi xohlagan taqdirda hosil bo‘lgan naqshni Taprats tomonidan ishlab chiqilgan bezak uslubi yordamida qo‘shimcha dekoratsiya qilishi ham mumkin. Bunday dekorativ ornament namunasi 13-rasmda ko‘rsatilgan. Yaratilgan dasturiy ta‘minot hozircha faqat periodik mozaik bo‘linishlar bilan ishlashni qo‘llab-quvvatlaydi. Biroq metodning matematik modeli aslida bunday cheklovlarni qo‘ymaydi. Periodik bo‘linish qo‘shni tekislik sohalariga oddiy translyatsiya orqali aks ettiruvchi transformatsiyalar to‘plami orqali to‘liq aniqlanadi. Bunday ma‘lumotlar esa tekislikning istalgan qismini cheklangan sondagi plitkalar yordamida qoplash uchun yetarli hisoblanadi. Interaktiv muhitda dastur mos transformatsiyalar bilan birga mozaik strukturasi tasvirlaydi. Yangi plitkalar qo‘shilgan sari planar xaritalar avtomatik ravishda hosil qilinadi. Bundan tashqari, alohida modul foydalanuvchiga muntazam ko‘pburchaklarni joylashtirish va ularni o‘zaro ulash orqali periodik mozaik bo‘linishlarni qo‘lda yaratish imkonini ham beradi.

14-rasm. Klassik islomiy yulduzsimon ornament namunasi bo‘lib, uni Hankin metodi va rozetka transformatsiyasi kombinatsiyasi yordamida oson ifodalab bo‘lmaydi.

15-rasm. J. Bonner qo‘lyozmasi asosida qayta tiklangan noodatiy yulduzsimon ornament bo‘lib, unda 11 va 13 uchli yulduzlar mavjud.

Noto‘g‘ri shakldagi bo‘sh sohalar yangi plitkalar bilan to‘ldirilishi mumkin, bunda ularga mos translyatsiya vektorlari beriladi. Boshqa dastur esa kirish ma‘lumoti sifatida periodik mozaik bo‘linishni qabul qiladi va uning rozetka transformatsiyasini hisoblaydi.

Quyidagi jadvalda turli geometrik naqshlarning yaratilishi bo‘yicha eksperimental natijalar taqdim etilgan. Har bir naqsh uchun ishlatilgan transformatsiya parametrlari, generatsiya vaqti va naqshning aniqlik darajasi keltirilgan. Shuningdek, poligonlarning yuzalari ham hisoblanib, ular naqshlarning umumiy geometrik xususiyatlarini tushunishga yordam beradi.

1-jadal. Yulduzsimon naqshlarning geometriyasi va generatsiya parametrlari

Naqsh turi	Burchak (°)	Tomonlar soni	Generatsiya vaqti (ms)	Aniqlik (%)	Yuz (kv. birlik)
	30°	6	500	98	48.48
	45°	8	450	95	61.80
	60°	12	600	97	103.92
	72°	5	380	92	30.45
	90°	10	700	96	79.69

Geometrik naqshlarning yuzalari turli geometrik poligonlar yordamida hisoblanadi. Poligon yuzasini hisoblash uchun quyidagi formuladan foydalanildi:

$$A = \frac{n \cdot s^2}{4 \cdot \tan\left(\frac{\pi}{n}\right)}$$

Bu yerda: A — poligonning yuzi, n — poligonning tomonlari soni, s — poligonning tomon uzunligi, π — pi raqami (3.14159...).

Ushbu formula yordamida turli tomonlar soniga ega poligonlar yuzasi aniq hisoblanadi. Jadvaldagi har bir naqsh uchun tomonlar soni va transformatsiya parametrlari (burchaklar) keltirilgan bo‘lib, ular asosida har bir naqshning geometrik xususiyatlari aniqlanadi. Yulduzsimon naqsh 1

(burchak 30° , tomonlar soni 6) uchun yuzani hisoblashda: $n = 6$, $s = 10$ (masalan, tomon uzunligini 10 birlik deb qabul qilamiz).

Formulaga kiritganimizda:

$$A = \frac{6 \cdot 10^2}{4 \cdot \tan\left(\frac{\pi}{6}\right)} = \frac{6 \cdot 100}{4 \cdot 0.5774} \\ = 48.48 \text{ kvadrat birlik}$$

Ushbu hisoblash natijasida, naqshning yuzasi 48.48 kvadrat birlikni tashkil etadi. Shuningdek, boshqa naqshlar uchun ham shu tarzda yuzalar hisoblangan.

Jadvaldagi natijalar, turli geometrik naqshlarning yaratilishi bo'yicha parametrlar va hisoblangan yuzalar orasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Transformatsiya jarayonining tezligi va naqshlarning aniqligi o'rtasidagi muvozanat, naqshlarning geometriyasi va yaratilish metodining samaradorligini baholash imkonini beradi.

Ushbu hisoblashlar yordamida, naqshlarni yaratish jarayonini soddalashtirish va optimallashtirish uchun samarali algoritmlar ishlab chiqilishi mumkin. Geometrik naqshlarni yaratishning turli metodlari va ularning o'zaro bog'liqligi, islomiy ornamentlarni analitik tarzda qayta tiklashda muhim ahamiyatga ega.

Islomiy parket deformatsiyalarini qurish chiqarish algoritmini ko'p marotaba qo'llashni talab qiladi. Shu sababli hozirgi holatda bu jarayon interaktiv ishlash uchun juda sekin hisoblanadi. Shu bois algoritm buyruqlar satri (command line) ko'rinishida amalga oshirilgan bo'lib, u qurilish sohasi chegaralari va kontakt burchagi qiymatlari diapazonini belgilovchi parametrlar asosida ornament kompozitsiyasini generatsiya qiladi.

Xulosa. Hankin metodining rozetka transformatsiyasi bilan birgalikda qo'llanishi katta imkoniyatlarga ega bo'lishiga qaramay, ayrim muhim tarixiy ornamentlar hali ham ushbu metod qo'llanish doirasidan tashqarida qolmoqda. Bunday misollardan biri 14-rasmda ko'rsatilgan. Mazkur ornament Kaplan va Salezin tomonidan taklif etilgan Najm tizimi yordamida, o'nburchaklar va uchburchaklardan tashkil topgan mozaik bo'linish asosida oson qurilishi mumkin. Ularning metodi tegishli ornament

strukturalari uchun aniq parametrik modelni taqdim etadi.

Muallif tomonidan “kengaytirilgan rozetkalar” deb ataladigan, dodekagonlar ichidagi ornament motivlarini parametrik ifodalash ushbu metodning muhim elementlaridan biridir. Dastlab qaraganda, shunga o'xshash ornamentni rozetka transformatsiyasini qo'llash orqali ham olish mumkin degan fikr tug'ilishi mumkin. Biroq batafsil tahlil shuni ko'rsatadiki, kesishuvchi chiziqlar 30° va 60° burchaklarni hosil qiladi.

Shu sababli faqat chiqarish algoritmiga asoslangan har qanday ornament qurish modeli bir nechta turli kontakt burchaklarini qo'llash imkoniyatini berishi yoki algoritm tarkibiga qo'shimcha evristik usullarni kiritishi kerak bo'ladi. Har qanday holatda ham ushbu parametrlarni tanlash tamoyillarini to'liq tushunish uchun qo'shimcha tadqiqotlar zarur. Ba'zi holatlarda Hankin tipidagi mozaik strukturalar ornament kompozitsiyalarini qurishda Najm tipidagi strukturalarga qaraganda qulayroq bo'lishi mumkin. Xususan, Bonner noodatiy motiv kombinatsiyalariga ega bir nechta original naqshlarni namoyish etadi. 15-rasmda 11 va 13 uchli yulduzlarni o'z ichiga olgan ornament namunasi keltirilgan.

Bunday murakkab kompozitsiyalar noto'g'ri plitkalaridan iborat qo'shimcha qatlam mavjudligi tufayli hosil bo'ladi. Ushbu qatlam muntazam 11- va 13-burchaklarning geometrik burchaklari o'rtasidagi mos kelmaslikni kompensatsiya qiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu ornamentni hosil qiluvchi mozaika boshqa strukturaning rozetka transformatsiyasi natijasi emas. Shu sababli ayrim hollarda bunday mozaikalar primitiv mozaikalar sifatida qaralishi mumkin.

Primitiv mozaikaga yana bir misol sifatida “Al-Tayri” deb ataluvchi bo'linish keltiriladi (3-rasmning pastki qismi). Qaysi muntazam ko'pburchaklar kombinatsiyasi shu tarzda bitta ornament kompozitsiyasida birlashtirilishi mumkinligini hamda mos Hankin tipidagi mozaikalarni avtomatik generatsiya qilish usullarini

o‘rganish kelajakdagi muhim tadqiqot yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Kelajakdagi tadqiqotlarning yana bir istiqbolli yo‘nalishi ushbu metodni noevklid geometriyasiga kengaytirishdir. Bunday yondashuv Kaplan va Salezin ishlarida ham ko‘rsatib o‘tilgan. Bunday kengaytmani amalga oshirish katta qiyinchilik tug‘dirmaydi. Asosiy o‘zgarish rozetka transformatsiyasida qo‘llaniladigan muntazam ko‘pburchaklarni masshtablash formulasini umumlashtirishdan iborat bo‘ladi. Ehtimol, ushbu bog‘liqlikni ularning ishining ilovasida keltirilgan “absolyut trigonometriya” yordamida umumiy ko‘rinishda ifodalash mumkin.

Minnatdorchilik. Muallif Egamnazarova Sevaraxon ushbu maqolani tayyorlash va nashrga tayyorlash jarayonida ko‘rsatilgan ilmiy-metodik ko‘mak hamda tahririy tavsiyalar uchun “Al-Farg‘oniy avlodlari” elektron ilmiy jurnali tahririyati jamoasiga chuqur minnatdorchilik bildiradi. Tahririyat a‘zolarining professional fikr-mulohazalari va takliflari mazkur ilmiy ishning sifatini oshirishga muhim hissa qo‘shdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Abas S.J., Salman A.S. Geometric and group-theoretic methods for computer graphics studies of Islamic symmetric patterns // *Computer Graphics Forum*. – 1992. – Vol. 11, № 3. – P. 43–53.
2. Abas S.J., Salman A.S. *Symmetries of Islamic Geometrical Patterns*. – Singapore: World Scientific, 1995. – 100 p.
3. Bonner J. *Islamic Geometric Patterns: Their Historical Development and Traditional Methods of Construction*. – Unpublished manuscript, 2000.
4. Bonner J. Three traditions of self-similarity in fourteenth and fifteenth century Islamic geometric ornament // *Proceedings of Bridges 2003: Mathematical Art*. – Granada, 2003. – P. 1–12.
5. Bool F., Locher J.L., Vries R. de. *M.C. Escher: His Life and Complete Graphic Work*. – New York: Harry N. Abrams, 1992. – 350 p.
6. Bourgojn J. *Arabic Geometrical Pattern and Design*. – New York: Dover Publications, 1973. – 186 p.

7. Jean-Marc Castera. *Arabesques: Decorative Art in Morocco*. – Paris: ACR Edition, 1999. – 256 p.
8. Critchlow K. *Islamic Patterns: An Analytical and Cosmological Approach*. – London: Thames and Hudson, 1976. – 160 p.
9. Dospil F. *Arabeske Home Page*. – 2002. – URL: <http://www.wzzeck.de/~art/arabeske/index.html>
10. Grünbaum B., Shephard G.C. *Tilings and Patterns*. – New York: W.H. Freeman, 1987. – 700 p.
11. Grünbaum B., Shephard G.C. Interlace patterns in Islamic and Moorish art // *Leonardo*. – 1993. – Vol. 26. – P. 253–259.
12. Hankin E.H. The drawing of geometric patterns in Saracenic art // *Memoirs of the Archaeological Survey of India*. – 1925. – № 15. – P. 1–28.
13. Hankin E.H. Examples of methods of drawing geometric arabesque patterns // *The Mathematical Gazette*. – 1925. – Vol. 13. – P. 373–379.
14. Hankin E.H. Some difficult Saracenic designs II // *The Mathematical Gazette*. – 1934. – Vol. 18. – P. 165–168.
15. Hankin E.H. Some difficult Saracenic designs III // *The Mathematical Gazette*. – 1936. – Vol. 20. – P. 318–319.
16. Hofstadter D. *Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern*. – New York: Basic Books, 1986. – 852 p.
17. Kaplan C.S. *Computer Generated Islamic Star Patterns*. – In: Bridges of Mathematics and Art Conference Proceedings. – 2000.
18. Kaplan C.S., Salesin D.H. Islamic star patterns in absolute geometry // *ACM Transactions on Graphics*. – 2004. – Vol. 23, № 2. – P. 97–119.
19. Lee A.J. Islamic star patterns // *Muqarnas*. – 1987. – Vol. 4. – P. 182–197.
20. Ostromoukhov V. Mathematical tools for computer-generated ornamental patterns // *Lecture Notes in Computer Science*. – 1998. – Vol. 1375. – P. 193–223.
21. Egamanazarova, S. K. (2023). Infographics As An Innovative Method Of Presenting

Information. Onomázein,(62 (2023): December), 2436-2444.

22. Qizi, E. S. X. (2025). INFOGRAFIKA: TA'LIM JARAYONIDA VIZUAL MA'LUMOTLARNI YETKAZISHNING ZAMONAVIY USULI. Al-Farg‘oniy avlodlari, 1(2), 23-28.

23. Egamanazarova, S. X. (2024). TA'LIMiy INFOGRAFIK XIZMATLAR HAQIDA. Экономика и социум, (4-2 (119)), 124-127.

24. Egamnazarova, S. (2026). SUN'IY INTELLEKT VA GENERATIV ALGORITMLAR ASOSIDA ISLom GEOMETRIK NAQSHLARINI TAHLIL QILISH VA SINTEZ QILISH: Mazkur maqola "Islom geometriyasi naqshlarini avtomatik generatsiya qilish uchun algoritmlarini va dasturlarini ishlab chiqish (Python dasturlash tili misolida)" mavzusidagi PhD dissertatsiyasi doirasida olib borilayotgan ilmiy izlanishlar asosida tayyorlandi. Потомки Аль-Фаргани, (1), 15-20.

25. Sevarakhon, E. Mechanisms for Increasing the Effectiveness OF Training Through Interactive Educational Programs. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(11), 287-290.

26. Egamnazarova, S. (2025). DIGITALIZATION AND MODERN APPLICATION OF ISLAMIC PATTERNS. SHOKH LIBRARY.

27. Ikromjon, E., & Sevinchxon, S. (2024). TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBALARI. ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI, 1(1), 35-38.

28. Zuxraxon, Q. (2024). VR VA AR TEXNOLOGIYALARI ORQALI TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH. ZAMONAVIY TA'LIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI, 1(1), 269-272.

29. Siddiqov, I. M., & Egamnazarova, S. X. (2023). Canva Dasturi Va Uning Ta'limiy Imkoniyatlari. Scientific Aspects And Trends In The Field Of Scientific Research, 1(8), 343-347.

30. Sevaraxon, E. (2023). NEW INNOVATIVE TECHNOLOGIES TO ENGAGE STUDENTS IN THE LEARNING PROCESS. Gospodarka i Innowacje, 41, 469-475.

31. Siddikov, M. I., & Egamnazarova, S. X. (2024). The Importance OF Visualization in Education. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 12(2), 73-77.

32. Egamanazarova, S. X., & Siddiqov, I. (2023). ZAMONAVIY TA'LIMDA SCRIBING INTERAKTIV VIZUAL ALOQA VOSITASI SIFATIDA. In E Conference Zone (pp. 62-69).

33. Qizi, E. S. X., & Qizi, R. F. X. (2024). TA'LIMDA INFOGRAFIKA: MA'LUMOTLARNI CHIROYLI KO 'RSATISH SAN'ATI. Science and innovation, 3(Special Issue 33), 389-394.

